

उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तरों पर संस्थागत ढांचा एवं कार्य: एक विमर्श

निधि गुप्ता

हर्ष विद्या मंदिर (पी.जी) कॉलेज, रायसी हरिद्वार

Received : 03/03/2024

1st BPR : 08/03/2024

2nd BPR : 15/03/2024

Accepted : 20/03/2024

Abstract

उत्तराखण्ड अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं संपदाओं से सम्पन्न पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर एक ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी ओर सदूर तक विस्तृत हरी-भरी वनराजियों हैं। यहाँ एक ओर सुन्दर फूलों की घटिया है, वहीं दूसरी ओर सूखे-नंगे कठोर पहाड़, नदियों और झरनों का कल- कल निनाद, सभी के मन को मोह लेता है। परंतु प्रकृति के सन्तुलन को बिगाड़ते मानवीय क्रिया-कलापों से यहाँ प्रकृति का रौद्र रूप भी उत्तराखण्ड में विभिन्न आपदाओं के रूप में यदा- कदा देखने को मिलता है, जिसमें बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, ब अतिवृष्टि, अनावृष्टि व बादल फटना आदि प्रमुख आपदाएँ हैं, जो राज्य में आपदाओं की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। इन संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन प्रणाली को उन्नत बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर स्थापित परिचालन केन्द्रों, जिला प्रशासन एवं अन्य संस्थानों को सशक्त बनाते हुए राज्य एवं जिले के विभागों एवं हितभागियों की क्षमता अभिवृद्धि की जा रही है। जिनका कार्य संभावित आपदा स्थितियों की समीक्षा करना, आपदा से बचाव हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार रोकथाम न शमन का कार्य करना, जन सामान्य के बीच यथोचित सूचनाओं के प्रसारण एवं पूर्व-चेतावनी प्रणाली तंत्र की स्थापना करना, तकनीकी सहयोग प्रदान करना आदि हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध में उत्तराखण्ड की विभिन्न आपदाओं व इन आपदाओं के प्रबंधन हेतु राज्य में विभिन्न संस्थागत ढाँचे के कार्यों के विषय में अध्ययन किया गया है।

Key words: आपदा, प्रबंधन, संस्थागत, ढाँचा, प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जनपद स्तर।

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं उच्चावच के कारण बहुआपदा प्रभावित राज्य की श्रेणी में आता है। एक तरफ तो राज्य का लगभग 86 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी और 65 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से यह अत्यन्त मनोहारी राज्य है और पर्यटन यहां का एक मुख्य व्यवसाय भी है। वहीं दूसरी तरफ त्वरित बाढ़, भूस्खलन एवं भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य की संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। परिवर्तन की विविधता लिए हुए उत्तराखण्ड का संपूर्ण क्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से आए दिन प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र में जहां एक ओर उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है वहीं दूसरी ओर पर्वतीय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने उपजाऊ मैदान स्थित हैं। क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु स्थिति के कारण यहां बाढ़, भूस्खलन, बादलों का फटना, वनाग्नि घटनाएं होती रहती हैं। अपनी स्थलीय संरचना के कारण भी यह क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। इन संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन प्रणाली को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य स्तर पर स्थापित परिचालन केन्द्रों, जिला प्रशासन एवं अन्य संस्थानों को सशक्त बनाते हुए राज्य एवं जिले के विभागों समुदाय एवं अन्य हितभागियों की क्षमता अभिवृद्धि की जा रही है। विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित राज्य के मुख्य विभागों की आपदा प्रबंधन कार्य में सक्रियता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त आपदा के समय अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों तथा कार्य संचालन की व्यवस्थित प्रणाली एवं अन्य विभागों से समन्वयन की स्पष्ट समझ हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority SDMA) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग की विभागीय आपदा प्रबंधन योजना विभागीय सहयोग से तैयार की गई है। इस विभागीय आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर निर्गत विभिन्न दिशा-निर्देशों, अधिनियमों तथा योजनाओं जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एसओपी व दिशा-निर्देश देश के विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न आपदाओं पर जारी एसओपी, विभागीय आपदा प्रबंधन योजना एवं आईआरएस

दिशा निर्देशों का भी सहयोग लिया गया। इसके साथ ही विभाग के राज्य एवं जिले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं का संग्रहण किया गया। प्रस्तुत शोध में मेरे द्वारा उत्तराखण्ड की प्रमुख आपदाओं एवं आपदा प्रबंधन हेतु, विभागीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत प्रस्तावित विभिन्न स्तरों पर बनाए गए संस्थागत ढांचे को दृष्टिगत किया गया है।

उद्देश्य:-

- आपदा व आपदा प्रबंधन का अध्ययन करना।
- आपदा से प्रभावित प्राकृतिक व मानवीय में संसाधनों का अध्ययन करना।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना
- आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा निर्वाह किया जाने वाले उत्तरदायित्वों का अध्ययन करना।
- आपदा प्रबंधन में विभिन्न विभाग के भौतिक संसाधनों का अध्ययन करना।
- उत्तराखण्ड राज्य में आपदा प्रबंधन होते हेतु विभिन्न स्तरों पर संस्थागत ढांचे को जानना।

आकड़ों संग्रह व क्रियाविधि:-

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित अध्ययन करने के लिये मेरे द्वारा शोध सम्बन्धी आंकड़े द्वितीयक स्तरीय से प्राप्त किये गये हैं। मैंने शोध से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्र, शोध पत्रिका, विभिन्न ई-पत्रिका, इण्टरनेट से आंकड़े एकत्रित करके, उनका वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक अध्ययन करके शोध कार्य को पूर्ण किया गया।

आपदा व आपदा प्रबंधन का अर्थ:-

उन प्राकृतिकजन्य या मानवजनित अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभाव वाली चरम घटनाओं या प्रकोपों को आपदा कहते हैं जिनके द्वारा मानव समाज, जन्तु एवं पादप समुदाय को अपार क्षति होती है। आपदायें त्वरित एवं तीव्र गति से घटित होती हैं। आपदा प्रबंधन आपदाओं के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने की एक प्रक्रिया है। इसमें आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से संसाधनों को व्यवस्थित करना शामिल है। इसमें आपदा की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति की जिम्मेदारियों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण भी शामिल है। विलंबित बुनियादी ढांचे के रखरखाव और अन्य कारण कारकों को संबोधित करके, सरकारें और संगठन अक्सर आपदाओं के परिणामों को रोक सकते हैं, या कम से कम कम कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड में प्रमुख आपदायें-

हिमालयी पर्वतीय राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल उत्तराखण्ड आदि मुख्य रूप से आपदा प्रभावित राज्य हैं। इन क्षेत्रों में वन विनाश, सड़क निर्माण, नगरीकरण, कृषि में विस्तार, भवनों का निर्माण, बांधों एवं जलाशयों के निर्माण आदि कार्यों के फलस्वरूप पहाड़ी ढाल असंतुलित एवं अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिस कारण पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा काल में भूमिस्खलन की घटनाएँ होती रहती हैं। उत्तराखण्ड राज्य भी अनेकों आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जिसमें भूकंप, भूस्खलन, वनाग्नि, बाढ़, त्वरित बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि व बादल फटना प्रमुख आपदायें हैं। क्षेत्र में घटित कोई भी बड़ी आपदा वर्षों की मेहनत से विकसित अवसंरचना सुविधाओं को क्षति पहुंचाने के साथ-साथ विकास की गति को बाधित कर सकती है। प्रकृति के संतुलन को बिगड़ते मानवीय क्रिया-कलापों से यहां प्रकृति का रौद्र रूप भी यदा-कदा देखने को मिलता है, जिससे जन-धन को अपूर्ण क्षति होती है। आपदाओं के रूप में उत्तराखण्ड में हमें प्रकृति के जो रौद्र रूप दिखाई देते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

बाढ़ - यह राज्य की सबसे मुख्य आपदा है, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यह यमुना-गंगा, रामगंगा जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, पहाड़ों पर भयंकर वर्षा के कारण प्रतिवर्ष यहां की नदियों में भयंकर बाढ़ आती है। अनेक बार ये बाढ़ इतनी विनाशकारी सिद्ध हुई है कि गांव के गांव और कस्बे एक ही पल में काल के गाल में समा गये। 16, 17 तथा 18 जून (2013) तक लगातार भारी बारिश के कारण उत्तराखण्ड के 4 जिलों (उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तथा पिथौरागढ़) तबाही का जो ताण्डव हुआ, वह उत्तराखण्ड में सभी पिछले चार रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, पिण्डर आदि नदियों का जलस्तर बढ़ने से उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। केदारनाथ घाटी में आई बाढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इस बाढ़ में जहां पूरी केदारघाटी विनाश का शिकार हुई वहीं केदारनाथ मंदिर को भी बड़ी क्षति पहुंची, यद्यपि मंदिर का गर्भगृह और प्राचीन गुम्बद तो सुरक्षित रहे, फिर भी मंदिर के प्रवेश द्वार और आस-पास के क्षेत्र में बड़ी क्षति पहुंची। केदारनाथ, रामबाड़ा, सोनप्रयाग, चंद्रपुरी और गौरीकुंड का तो जैसे अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ऋषिकेश, हरिद्वार

तक इस बाढ़ का विनाशकारी रूप देखने को मिला। इस त्रासदी में 5000 से अधिक लोग मारे गए और असंख्य लोग बेघर और लापता हो गए।

भूस्खलन - 1998 में अगस्त मास में उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में भूमिस्खलन की ऐसी श्रृंखलाबद्ध हृदय विदारक घटनायें घटी कि हिमालय चीत्कार कर उठा। यद्यपि वर्षा काल में हिमालय में भूमिस्खलन की घटनाएं आम बात है, परंतु अगस्त, 1998 का भूमिस्खलन इतना नरसंहार सिद्ध हुआ, कि मनुष्य ऊंची एवं खड़ी पहाड़ियों, जिनसे वह पहले बेहद प्यार करता था, अब डरने लगा। 11-12 अगस्त को गढ़वाल मण्डल के रुद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ तहसील में भूमिस्खलन की कई त्वरित घटनायें घटित हुईं, जिसमें कई गांव मलवा के ढेर में दब गये, सड़के नष्ट हो गयीं, संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयीं। जून 2013 (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुण्ड साहब) पाँचो धाम को जाने वाली सड़के बाढ़ एवं भूस्खलन के सैलाब में बह गयीं। आवागमन के सारे साधन ध्वस्त हो गये।

बादल फटना - बादल फटने की घटनाएँ उत्तराखण्ड में प्रायः होती रहती है। इसमें प्रायः ऊंचाई वाले स्थानों पर बादलों की सघनता बढ़ जाने पर ऐसी भयंकर वर्षा होती है मानो कोई बांध अचानक टूट गया है। यह वर्षा का जल अपने पूर्ण वेग से नीचे आता है तो अपने साथ बड़ी मात्रा में मालबा बहाकर लाता है, इसके मार्ग में जो कुछ भी आता है विनाश को प्राप्त होता है। यहां प्रतिवर्ष अनेक गाँव बादल फटने के कारण मलबे के ढेर में बदल जाते हैं, जिससे जन-धन की अत्यधिक हानि होती है।

वनाग्नि - उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष वनाग्नि के कारण वनों का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य के लगभग 45% भू-भाग में वन है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होने के कारण वनों में आग लग जाती है। और कभी-कभी मानवों की गलती के कारण भी वनों में आग लग जाती है। वनों में आग लगने से पर्यावरण तथा वन्य जीवों को भारी नुकसान होता है। बिजली का गिरना, पेड़ की सूखी पत्तियों के मध्य घर्षण उत्पन्न होने के कारण, तापमान में वृद्धि होने या मानवीय अतिक्रमण / हस्तक्षेप के कारण इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। वनाग्नि के कारण केवल वनों को ही नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि उपजाऊ मिट्टी के कटाव में भी तेजी आती है, इतना ही नहीं जल संभरण के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। समूचित पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका दुष्प्रभाव नजर आता है।

हिमखंडो का गिरना - उत्तराखण्ड के अति पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी होती है, अधिक बर्फबारी होने के कारण हिमखंडो के गिरने जैसी घटनाएं होती है ज्यादा बर्फ गिरने के कारण बर्फ की मोटी परत जम जाती है, जिससे काफी जान-माल का नुकसान उत्तराखण्ड वासियों को होता है। जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते इस तरह की आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में ग्लेशियर पर किये गए अध्ययन में पता चला है कि पिछले दो दशकों के दौरान ग्लेशियरों में जमा बर्फ तेजी से पिघल रही है। जिसका कारण तापमान में वृद्धि है।

भूकंप - उत्तराखण्ड भूकंप के अति संवेदनशील जॉन 5 में आता है। हिमालय प्रदेशों में से एक उत्तराखण्ड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील राज्य है और यहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्य के अति संवेदनशील जॉन 5 की बात करें तो इसमें रुद्रप्रयाग (अधिकांश भाग) बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले आते हैं। उत्तराखण्ड में अप्रैल 2015 के बाद अधिकांश भूकंप उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में आए हैं। उत्तरकाशी में इन भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिले के कोटला गांव के नीचे है जिसका अक्षांश देशांतर 30 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ से 78 डिग्री 3 मिनट ईस्ट है। यहां पर पिछले तीन सालों में 23 भूकंप एक ही गांव के नीचे आए हैं। भूगर्भ विज्ञान विभाग ने पृथ्वी मंत्रालय के सहयोग से मुनस्याली तोली, भराणीसैण चमोली, चंपावत के सुयालखर्क, कालखेत, धौलछीना, मासी देवाल, फरसाली कपकोट, पांगला, पिथौरागढ़, कुमइया चौड समेत 12 स्थानों पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किए हैं

अतिवृष्टि - पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण मानसून को रोकने के लिए जो नमी होनी चाहिए, वह आज लगभग समाप्त हो चुकी है जिससे जो बादल मैदानी क्षेत्रों में रुकने चाहिए वह सीधे पर्वतों तक आ जाते हैं। इसके कारण बादल फटने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है और अधिक वर्षा के कारण बाढ़ व भूस्खलन की स्थिति बन जाती है।

उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तरों पर संस्थागत ढांचा

आपदा प्रबंधन तंत्र	मुख्य विभाग	कार्य
राष्ट्रीय स्तर पर	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के बेहतर समन्वय हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन किया गया। यह सभी सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों/ संगठनों के नोडल अधिकारियों के साथ एक बहु-अनुशासनात्मक निकाय है। इन विकासों के

		अतिरिक्त, भारत सरकार के अधीन आपदा प्रबंधन के लिए अधिकृत मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय कठिन्यजेन्सी योजना तैयार की। इसके साथ ही गृह मंत्रालय को अन्तर्गत आपदा प्रबंधन सभी आवश्यक उपकरणों एवं अत्याधुनिक तकनीकों सहित राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य संचालन केन्द्र प्रारम्भ किया गया।
राज्य स्तर पर	उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें सम्बन्धित विभागों के मंत्री सदस्य हैं। उत्तराखण्ड में आपदा से सम्बन्धित मामलों को देखने, राहत, पुनर्वास आदि कामों के लिए नोडल विभाग के तौर पर चहत/राजस्व विभाग को चिन्हित किया गया है। जबकि आपदा के लिए नोडल अधिकारी तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयोजक के तौर पर राहत आयुक्त/मुख्य सचिव (राजस्व) हैं।
जनपद स्तर पर	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सांगठनिक ढांचा निम्नवत् है- (I) जिलाधिकारी - पदपदेन अध्यक्ष (II) अध्यक्ष जिला परिषद - सह-अध्यक्ष (III) पुलिस अधीक्षक - पदेन सदस्य (iv) मुख्य चिकित्साधिकारी - पदेन सदस्य (v) उप विकास आयुक्त - पदेन सदस्य (vi) उपजिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) - पदेन सदस्य (vii) जिला के वरिष्ठ अभियंता - पदेन सदस्य उपजिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य नोडल अधिकारी होंगे।

1- राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 के अनुसार एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्यों सहित कुल 9 लोगों को मिलाकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इस समिति के सदस्यों की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें निम्नवत् हैं

- राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा।
- अध्यक्ष के द्वारा अन्य सदस्यों के नामों का प्रस्ताव किया जायेगा। सदस्य 9 से अधिक नहीं होंगे।
- उप अनुभाग (2) के धारा (इ) के तहत अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित सदस्यों में से एक सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर पदस्थापित किया जायेगा।

आकस्मिक कार्य योजना

आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समूह के निर्देशन में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य योजना का निर्माण किया गया है, जिसका कियान्वयन संकट प्रबंधन समूह

करती है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। आकस्मिक कार्य योजना से किसी भी आपदा की स्थिति में बिना देर किये राहत कार्य शुरू करने में सुगमता होती है।

2- राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

राष्ट्रीय स्तर की तरह ही राज्य स्तर पर भी आपदा हेतु एक संस्थागत ढांचा मौजूद है। उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। विभिन्न प्रकार के आपदाओं के प्रबन्धन की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग की होती है, जो राज्य में आपदा प्रबन्धन हेतु नोडल कार्यालय के तौर पर काम करता है। राज्य में आपदा प्रबन्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निगरानी का कार्य सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। आपातकाल की स्थिति में विभिन्न नोडल विभागों को चिन्हित व नामित करने का कार्य सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा मुख्य तौर पर निम्नवत् कार्य किये जाते हैं।

- उत्तराखण्ड के लिए आपदा प्रबन्धन के सभी पहलुओं रोकथाम, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिउत्तर से सम्बन्धित योजनाओं का आकलन, नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करना।
- आपदा की घटना के दौरान राज्य व केन्द्र के बीच बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करना।
- सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में सरकार के सभी इकाईयों तथा अभिकरणों को शामिल करते हुए एक समान नियन्त्रण, निर्देशन एवं समन्वयन ढांचा तैयार करना ताकि आकस्मिकता की स्थिति में प्रत्युत्तर करने के साथ ही पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण एवं रोकथाम गतिविधियों को सुचारू ढंग से सम्पादित किया जा सके।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र

राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन अभिकरण के कार्यालय में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र सप्ताह के सभी दिन 24 घण्टे चलाई जाती है। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का आपातकालीन टोल फ्री नं0 1070 है। सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवजनित खतरों तथा किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी तकनीकी एजेन्सियों के साथ राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र सघन समन्वयन में रहेगा। यह मीडिया के साथ एक ऐसी प्रणाली स्थापित करेगा जिसके अन्तर्गत मीडिया के माध्यम से सूचनाओं व जानकारीयों का प्रसारण सुनिश्चित करेगा।

3- जनपद स्तर पर संस्थागत ढांचा

जनपद स्तर पर तंत्र

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। आवश्यकता के आधार पर राहत की संस्तुति राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। जनपद एवं राज्य स्तर पर प्रत्युत्तर एवं पुनर्स्थापन के चरणों में जिलाधिकारी की सहभागिता अवश्य रहती है।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

प्रत्येक जनपद में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गयी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये व आपदा प्रबन्धन अधिनियम में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 7 सदस्य होंगे। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नवत् हैं-

- जनपद के लिए जनपद प्रत्युत्तर योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की नीतियों तथा राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय एवं जनपद स्तर की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागों से समन्वय एवं निगरानी करना।
- जनपद स्तर के सरकारी विभागों तथा स्थानीय निकायों की मदद से जनपद के अन्दर आपदा की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की पहचान तथा उन क्षेत्रों के लिए आपदा से सम्बन्धित रोक-थाम एवं शमन के प्रभावी उपायों को तैयार करना।
- आवश्यकता पड़ने पर आपदा की रोकथाम अथवा शमन के उपायों को अपनाने हेतु जनपद स्तर के विभिन्न अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों को दिशा-निर्देश देना।
- जनपद स्तर पर विभागों द्वारा आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से तैयार योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- जनपद स्तर पर आपदा से निपटने हेतु विभागों की क्षमता का आकलन करना।
- पूर्व तैयारियों से सम्बन्धित उपायों की समीक्षा करना तथा आपदा के त्वरित प्रत्युत्तर हेतु
- जनपद स्तर पर सम्बन्धित विभागों को तैयारी करने हेतु दिशा-निर्देश देना। जनपद स्तर पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक बचावकर्मियों हेतु।

- जन सामान्य के बीच यथोचित सूचनाओं के प्रसारण एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली तंत्र की स्थापना करना।
- आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सूचनाएं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सौंपना।
- आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों में जमीन स्तर पर काम करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों, समाज कल्याणकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष व सुझाव-

जिस प्रकार उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के क्रम में हर साल आपदाओं का क्रम जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ जमीनों का दरकना या खिसकना व अचानक जमीन के नीचे से पानी का रिसाव और जिससे उसके आस-पास के गाँवों का विनाश आ जाना। दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों के भाग में अचानक नदियों के जल स्तर बढ़ जाने से भयंकर बंद आ जाना, कहीं कहीं पर भूकम्प की बहुत बड़ी आपदा का कारण बनता दिखा है। उत्तर उद्देश से विभाजित होने के बाद उत्तराखण्ड राजा विकास की और अतरित है और विकास की राह में प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ होना भी स्वभाविक सी बात है, और ये छेड़छाड़ आपदाओं को निमंत्रण देती है। इसीलिए कभी अकृतिक और कभी मानवजनित कारणों से राज्य में आपदायें उगती रहती है इन्हे रोका तो नहीं जा सकता है, परन्तु आपदा प्रबन्धन के विभिन्न माध्यमों एवं स्तरों की सहायता से कम अवश्य किया जा सकता है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन समिति के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों एवं पूर्वाभ्यास के माध्यम से उत्तराखण्ड के उन स्थानों में जो भौगोलिक रूप से आपदा ग्रस्त है जहाँ आपदा का पूर्ण समाधान तो हमारे हाथों में उपलब्ध नहीं है पर इनके प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है।

अन्त में मेरा सुझाव होगा कि हम प्राकृतिक आपदा से सीधे-सीधे लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, लेकिन इससे बचने के बेहतर उपाय लोगों को चेतना के द्वारा बता सकते हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से पर्यावरणीय सन्तुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार आधुनिक तकनीक विकसित हो रही है राज्य की स्थलाकृति के आधार पर सेटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग की मदद से मौसम एवं जलवायु सम्बन्धित पूर्व संकेतों से जनता को अवगत कराना तथा उन अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे अवैधानिक निर्माण में रोक लगाना ताकि भयावह परिणाम के प्रभाव को कम किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- Draft DDMP OF Department of PWD of Uttarakhand-2017
- Govt. Of Jedia: Disaster management in India, ministry Singh. Sav of Home Affairs (MHA), New Delhi.
- सिंह. सविन्द्र : आपदा प्रबन्धन, प्रवालिका पहिलकेशन्स इलाहाबाद, 2014 119, 120, 121 , उद्देश: नेज ऑफ द रिबर ३० के 2016 पृ०सं 248
- सतेन्द्र डॉ : डिजास्टर मैनेजमेंट इन दा हिल्स, कान्सेपू, पब्लिशिंग कम्पनी, 2003 पृ० 284
- जवानी लोकेश, रावत सिंह कल्याण : उत्तराखण्ड इयर कुक 2012, विनसर पहिलकेशिंग क०, प्रथम प्रकाशन 2003, द्वितीय प्रकाशन 2013
- बुधवार, के० प्रेम- 'द कॉल ऑफ द माउन्टेन्स : उत्तराखण्ड एक्सप्लोरेड, हर आनन्द पछिलकेशन 2010, पृष्ठ स० 133
- Uttarakhand- official Website – <http://dmmc.uk.gov.in/>
- apnaran.com- <https://apnaran.com>
- Mukhyadhara – <https://mukhyadhara>

